

Atuação do Fisioterapeuta na Atenção Primária à Saúde: Uma Revisão Integrativa sobre Promoção da Saúde e Prevenção de Agravos no Sistema Único de Saúde (SUS)

The Role of Physiotherapists in Primary Health Care: An Integrative Review of Health Promotion and Disease Prevention in the Brazilian Unified Health System (SUS)

La Actuación del Fisioterapeuta en la Atención Primaria de Salud: Una Revisión Integradora sobre la Promoción de la Salud y la Prevención de Enfermedades en el Sistema Único de Salud (SUS)

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20632671>

Submetido em: 07/06/2026

Aceito em: 09/06/2026

Publicado em: 10/06/2026

Flávio Alves Costa

Graduanda em Fisioterapia

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)

✉ flavio1971sublime@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0007-1639-5800>

Aline Ribeiro de Oliveira Santiago

Graduanda em Fisioterapia

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)

✉ aline31aline31@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0008-4085-8411>

Angelica Ferreira da Silva

Graduanda em Fisioterapia

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)

✉ angelicacferreira@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0008-4388-4383>

Luciana Alves Lucena

Graduanda em Fisioterapia

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)

✉ luciana8lucena@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0001-5564-1660>

Monique Hiornhas Ferreira Machado

Graduanda em Fisioterapia

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)

✉ moniqueiornhas@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0003-7766-2619>

Shirley Luciene Santos Coelho

Graduanda em Fisioterapia
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)

✉ psi.flavio1971costa@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0009-4678-5994>

Luiz Martins da Silva

Graduanda em Fisioterapia
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)

✉ luidenf@hotmail.com

 <https://orcid.org/0009-0004-5365-7687>

Paloma Francineide da Silva Guidoni

Graduanda em Fisioterapia
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)

✉ palomasilva9013@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0007-2748-071X>

Laryssa Helena de Souza Trindade

Graduanda em Fisioterapia
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)

✉ laryssahelena.s.o@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0001-8806-6033>

Marcilene Torquato de Souza

Graduanda em Fisioterapia
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)

✉ marcilenetor4@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/3737262790203278>

 <https://orcid.org/0009-0001-3544-0394>

Karina Jurado Parrado

Graduanda em Fisioterapia
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)

✉ kajuparrado@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0006-7852-202X>

Rúbia Hiromi Guibo Guarizi

Centro Universitário Módulo
Mestra em Saúde Pública, pela Universidade de São Paulo (USP)

✉ rubia.guarizi@modulo.edu.br

 <http://lattes.cnpq.br/1985146931483044>

 <https://orcid.org/0009-0009-7740-6563>

Laura de Moura Rodrigues

FSG Centro Universitário

Mestra em Ciências da Saúde, pela Universidade de Caxias do Sul (UCS)

✉ laura.rodrigues@fsg.edu.br

<http://lattes.cnpq.br/1730352819303133>

<https://orcid.org/0000-0002-0985-9685>

Fabício Vieira Cavalcante

Doutor em Saúde Coletiva

Universidade de Brasília (UnB)

✉ fabricioocavalcante@gmail.com

<http://lattes.cnpq.br/5076386341043134>

<https://orcid.org/0000-0002-8706-0457>

Resumo: A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável pelo desenvolvimento de ações voltadas à promoção da saúde, prevenção de agravos e cuidado integral da população. Nesse contexto, a atuação do fisioterapeuta tem se ampliado, ultrapassando o modelo tradicional centrado na reabilitação e incorporando práticas preventivas, educativas e comunitárias. O presente estudo teve como objetivo analisar as contribuições da fisioterapia na APS, com ênfase nas estratégias de promoção da saúde, prevenção de agravos e integração multiprofissional. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa e natureza descritiva, realizada nas bases SciELO, LILACS, PubMed e Google Acadêmico. Os resultados evidenciaram que o fisioterapeuta desenvolve ações relacionadas à educação em saúde, orientação postural, avaliação funcional, programas de exercícios físicos, prevenção de quedas, acompanhamento de grupos vulneráveis e fortalecimento do autocuidado. Observou-se ainda que a atuação integrada às equipes multiprofissionais amplia a resolutividade dos serviços e favorece a integralidade da assistência. A literatura destaca que o cuidado fisioterapêutico na APS deve estar fundamentado não apenas em conhecimentos técnicos, mas também em práticas humanizadas baseadas no acolhimento, vínculo e corresponsabilização dos usuários. Conclui-se que a fisioterapia contribui significativamente para o fortalecimento da APS e dos princípios do SUS, promovendo melhores condições de saúde, funcionalidade, autonomia e qualidade de vida da população.

Palavras-chave: Fisioterapia; Atenção Primária à Saúde; Promoção da Saúde; Prevenção de Agravos; Sistema Único de Saúde.

Abstract: Primary Health Care (PHC) is the main gateway to the Brazilian Unified Health System (SUS) and is responsible for developing actions aimed at health promotion, disease prevention, and comprehensive care for the population. In this context, the role of physiotherapists has expanded beyond the traditional rehabilitation-centered model, incorporating preventive, educational, and community-based practices. This study aimed to analyze the contributions of physiotherapy in PHC, with emphasis on health promotion strategies, disease prevention, and multiprofessional integration. This is an integrative literature review with a qualitative and descriptive approach, conducted using the SciELO, LILACS, PubMed, and Google Scholar databases. The results showed that physiotherapists develop actions related to health education, postural guidance, functional assessment, physical exercise programs, fall prevention, monitoring of vulnerable groups, and strengthening self-care practices. Furthermore, integrated work within multiprofessional teams increases service effectiveness and promotes comprehensive care. The literature highlights that physiotherapeutic care in PHC should be based not only on technical knowledge but also on humanized practices grounded in welcoming, bonding, and shared responsibility with users. It is concluded that physiotherapy significantly contributes to strengthening PHC and the principles of SUS by promoting better health conditions, functionality, autonomy, and quality of life for the population.

Keywords: Physiotherapy; Primary Health Care; Health Promotion; Disease Prevention; Unified Health System.

Resumen: La Atención Primaria de Salud (APS) constituye la principal puerta de entrada al Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil y es responsable del desarrollo de acciones orientadas a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención integral de la población. En este contexto, la actuación del fisioterapeuta se ha ampliado, superando el modelo tradicional centrado en la rehabilitación e incorporando prácticas preventivas, educativas y comunitarias. El presente estudio tuvo como objetivo analizar las contribuciones de la fisioterapia en

la APS, con énfasis en las estrategias de promoción de la salud, prevención de enfermedades e integración multiprofesional. Se trata de una revisión integradora de la literatura, de enfoque cualitativo y naturaleza descriptiva, realizada en las bases de datos SciELO, LILACS, PubMed y Google Académico. Los resultados evidenciaron que el fisioterapeuta desarrolla acciones relacionadas con la educación para la salud, orientación postural, evaluación funcional, programas de ejercicio físico, prevención de caídas, seguimiento de grupos vulnerables y fortalecimiento del autocuidado. Asimismo, se observó que la actuación integrada con equipos multiprofesionales amplía la capacidad resolutoria de los servicios y favorece la integralidad de la atención. La literatura destaca que la atención fisioterapéutica en la APS debe fundamentarse no solo en conocimientos técnicos, sino también en prácticas humanizadas basadas en la acogida, el vínculo y la corresponsabilidad de los usuarios. Se concluye que la fisioterapia contribuye significativamente al fortalecimiento de la APS y de los principios del SUS, promoviendo mejores condiciones de salud, funcionalidad, autonomía y calidad de vida para la población.

Palabras clave: Fisioterapia; Atención Primaria de Salud; Promoción de la Salud; Prevención de Enfermedades; Sistema Único de Salud.

1. INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e a principal porta de entrada dos usuários no sistema público brasileiro, responsável pela coordenação do cuidado e pela organização das ações voltadas à promoção, prevenção e recuperação da saúde. No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), a APS é estratégica na consolidação dos princípios da universalidade, integralidade e equidade, o que é fundamental para a melhoria das condições de saúde da população (Brasil, 2026).

A organização da APS no Brasil ocorre, principalmente, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que prioriza ações territoriais, o vínculo entre profissionais e comunidade e o cuidado centrado no indivíduo, na família e no coletivo. Nesse cenário, a atuação multiprofissional é essencial, uma vez que as demandas em saúde são complexas e multifatoriais, o que exige a integração de diferentes saberes e práticas (Giroldo *et al.*, 2025).

Historicamente, a fisioterapia esteve associada predominantemente às ações de reabilitação, com foco na recuperação de funções comprometidas após lesões ou doenças já instaladas. Com as transformações no modelo de atenção à saúde e a valorização de práticas preventivas e promocionais, observa-se uma ampliação do campo de atuação do fisioterapeuta, especialmente no âmbito da atenção primária (Bispo Júnior, 2010).

A prática fisioterapeuta na APS representa um avanço importante na consolidação de um modelo de cuidado mais abrangente e resolutivo. Esse profissional passa a atuar não apenas na reabilitação, mas no desenvolvimento de estratégias voltadas à promoção da saúde, prevenção de agravos e educação em saúde, isso contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população (Castro *et al.*, 2024).

A prevenção de agravos na fisioterapia consiste em ações voltadas à identificação precoce de fatores de risco e à adoção de medidas que evitem ou retardem o surgimento de limitações

funcionais, incapacidades e complicações de saúde. Segundo Silva *et al.* (2018), a fisioterapia atua de forma preventiva por meio de exercícios, treinamento de equilíbrio, fortalecimento muscular e atividades educativas, ao contribuir para a manutenção da autonomia, da funcionalidade e da qualidade de vida, especialmente entre idosos.

Assim, as ações como a orientação postural, a prevenção de distúrbios osteomusculares¹, o incentivo à prática de atividades físicas, o acompanhamento de grupos específicos, como idosos, gestantes e indivíduos com doenças crônicas, além da atuação em programas de saúde coletiva. Essas práticas contribuem para a redução de agravos à saúde e para a diminuição da demanda por serviços especializados (Brasil, 2014; Keil *et al.*, 2022).

A atuação do fisioterapeuta também ocorre de forma integrada às equipes multiprofissionais, como nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, ao favorecer o compartilhamento de saberes e a construção de estratégias de cuidado mais eficazes. Essa integração fortalece o princípio da integralidade e promove uma abordagem ampliada das necessidades de saúde dos indivíduos e das comunidades (Girollo *et al.*, 2025).

Apesar dos avanços, a presença do fisioterapeuta na APS enfrenta desafios, como a escassez de recursos materiais e estruturais, a distribuição desigual de profissionais entre as diferentes regiões do país e a permanência de práticas assistenciais voltadas para o tratamento de doenças, em detrimento das ações de promoção da saúde e prevenção de agravos. É necessário ampliar as discussões da atuação do fisioterapeuta, ao demonstrar sua relevância para a integralidade do cuidado e para a consolidação dos princípios do SUS (Bispo Júnior, 2010). Compreender a função do fisioterapeuta na APS e as estratégias por ele desenvolvidas é fundamental para destacar sua contribuição no fortalecimento das ações de saúde, na melhor qualidade de vida da população e na ampliação da resolutividade dos serviços ofertados.

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 Atenção Primária à Saúde no contexto do SUS

A APS representa o primeiro nível de atenção do SUS e constitui a principal porta de entrada dos usuários na rede de serviços de saúde. Sua organização está fundamentada nos princípios da universalidade, integralidade, equidade e participação social, visando atender às necessidades de saúde da população por meio de ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação (Brasil, 2012). Outrossim:

¹ Osteomusculares: termo utilizado para designar estruturas e condições relacionadas aos ossos, músculos, articulações, tendões, ligamentos e demais componentes do sistema musculoesquelético, responsáveis pela sustentação, movimentação e funcionalidade do corpo humano.

Para entender o papel da fisioterapia na sociedade brasileira, quais são suas responsabilidades e quais são seus desafios, é necessário conhecer o perfil epidemiológico da população, ou seja, quais são as principais causas de morbidade e mortalidade da população. De maneira geral, a maioria dos países tem passado por um processo chamado de transição epidemiológica, definida como mudança nos padrões de morte, morbidade e invalidez, que caracterizam uma população específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas (Bispo Júnior, 2010, p. 1628).

As mudanças observadas no perfil de saúde da população brasileira têm ampliado a demanda por ações voltadas à manutenção da funcionalidade, da autonomia e da qualidade de vida dos indivíduos. A fisioterapia ocupa o lugar importante na APS ao desenvolver intervenções que vai além do modelo tradicional de reabilitação, incorporando práticas educativas, preventivas e de promoção da saúde. A atuação precoce junto a diferentes grupos populacionais possibilita a identificação de fatores de risco e a implementação de medidas capazes de minimizar limitações funcionais e reduzir a ocorrência de agravos que impactam diretamente a capacidade de realização das atividades diárias.

O aumento das condições crônicas de saúde e o envelhecimento populacional reforçam a necessidade de equipes multiprofissionais preparadas para oferecer um cuidado integral e contínuo. Nesse contexto, o fisioterapeuta contribui para o fortalecimento das ações desenvolvidas na comunidade, promovendo estratégias que favorecem a prevenção de incapacidades, a redução de internações evitáveis e a diminuição dos custos associados aos tratamentos de maior complexidade. Dessa forma, sua inserção na APS representa um importante mecanismo para ampliar a efetividade das políticas públicas de saúde e garantir uma assistência mais resolutiva e centrada nas necessidades da população.

A consolidação dessas ações depende diretamente da organização dos serviços de saúde e da adoção de modelos assistenciais que valorizem a prevenção, a promoção da saúde e o cuidado integral. Nesse sentido, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) reconhece a APS como ordenadora da Rede de Atenção à Saúde, ao orientar práticas voltadas ao acompanhamento contínuo dos usuários e ao atendimento das necessidades da população em seu território (Brasil, 2012).

Diante da complexidade de saúde contemporâneas, a atuação multiprofissional torna-se indispensável para a efetivação desse modelo de cuidado. A integração entre diferentes áreas do conhecimento possibilita abordagens mais abrangentes, capazes de atuar não

apenas sobre os problemas de saúde já instalados, mas também sobre seus fatores condicionantes e determinantes. Os Cadernos de Atenção Primária destacam que essa articulação fortalece a integralidade da assistência, amplia a resolutividade dos serviços e contribui para resultados em saúde para indivíduos e comunidades (Brasil, 2026).

2.2 Desenvolvimento de atividades fisioterapêuticas na APS

A atuação da fisioterapia esteve associada predominantemente aos níveis secundário e terciário de atenção, com foco na recuperação funcional e na reabilitação de indivíduos acometidos por doenças ou lesões. Durante anos, a imagem do fisioterapeuta esteve vinculada ao atendimento de pacientes que já apresentavam algum comprometimento físico ou funcional, reforçando uma prática voltada principalmente para a reabilitação. Entretanto, com a consolidação do SUS e o fortalecimento da APS, o fisioterapeuta passou a estar mais próximo das comunidades, desenvolvendo ações voltadas à promoção da saúde, à prevenção de agravos e à melhoria da qualidade de vida da população (Bispo Júnior, 2010).

Essa mudança de perspectiva está relacionada às transformações ocorridas no próprio modelo de atenção à saúde brasileiro, que passou a priorizar práticas voltadas para a prevenção de doenças, a promoção da qualidade de vida e a integralidade do cuidado. Nesse contexto, o fisioterapeuta deixou de atuar exclusivamente na recuperação de agravos já instalados para participar ativamente de ações que buscam evitar o surgimento de incapacidades e reduzir fatores de risco presentes na comunidade. Essa nova configuração amplia as possibilidades de intervenção profissional e fortalece a contribuição da fisioterapia para a melhoria dos indicadores de saúde da população (Silva; Ros, 2007; Delai; Wisniewski, 2011).

Segundo Silva e Ros (2007, p. 1674): “a atuação do fisioterapeuta é entendida como assistência no nível de atenção terciária; porém, sabe-se que quando inserido na atenção primária, pode ser de grande valia para ações de promoção da saúde”. Isso mostra que a necessidade de superar concepções limitadas acerca da atuação fisioterapêutica. A presença desse profissional na APS permite o desenvolvimento de atividades educativas, orientações individuais e coletivas, acompanhamento de grupos específicos e intervenções voltadas para a prevenção de agravos, ao contribuir para a construção de hábitos saudáveis e para o fortalecimento da autonomia dos usuários. Além disso, a atuação preventiva

possibilita reduzir a incidência de problemas osteomusculares, respiratórios e funcionais, favorecendo a diminuição da demanda por serviços especializados e internações hospitalares.

A ampliação desse campo de atuação foi impulsionada pela criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), que possibilitaram a atuação do fisioterapeuta em equipes multiprofissionais voltadas ao cuidado integral da população (Brasil, 2014). Assim, o profissional passou a atuar em conjunto com médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e demais membros da equipe, contribuindo para a identificação precoce de fatores de risco e para a implementação de estratégias preventivas. Essa integração favorece a troca de conhecimentos entre diferentes áreas e possibilita a construção de planos terapêuticos mais abrangentes, adequados às necessidades individuais e coletivas dos usuários.

Outro aspecto refere-se à capacidade do fisioterapeuta de atuar diretamente nos determinantes que influenciam a funcionalidade e a qualidade de vida da população. Por meio de ações comunitárias, grupos educativos, orientações ergonômicas, programas de exercícios físicos e acompanhamento de indivíduos em situação de vulnerabilidade, esse profissional contribui para a redução de incapacidades e para a promoção do envelhecimento saudável. Essas iniciativas reforçam o compromisso da APS com a prevenção e com a promoção da saúde, princípios fundamentais para a SUStentabilidade² do SUS.

Segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO, 2019), a atuação fisioterapêutica na APS abrange ações individuais e coletivas voltadas à promoção da saúde, prevenção de agravos, educação em saúde e acompanhamento funcional dos usuários, fortalecendo o modelo de atenção centrado na comunidade. Dessa forma, a fisioterapeuta na APS representa um importante avanço para a consolidação de um cuidado mais humanizado, integral e resolutivo, contribuindo para a melhoria das condições de saúde da população e para o fortalecimento das políticas públicas de saúde no Brasil.

2.3 Promoção da saúde como campo de atuação fisioterapêutica

A promoção da saúde compreende um conjunto de estratégias destinadas a

² SUStentabilidade: conceito que relaciona a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) à sua capacidade de garantir assistência universal, integral e equitativa ao longo do tempo, mediante estratégias que promovam a eficiência dos serviços, a prevenção de doenças e a otimização dos recursos públicos.

proporcionar melhores condições de vida e bem-estar à população. Nesse contexto, o fisioterapeuta atua por meio da educação em saúde, da orientação para hábitos saudáveis e do incentivo à prática regular de atividades físicas (Giroldo *et al.*, 2025). A atuação desse profissional ultrapassa os limites do tratamento de doenças já instaladas, buscando desenvolver ações capazes de prevenir agravos e estimular comportamentos que contribuam para a manutenção da saúde e da funcionalidade dos indivíduos ao longo da vida.

Nesse sentido, a fisioterapia é relevante na construção de práticas voltadas ao autocuidado e à conscientização da população sobre a importância da prevenção. Por meio de orientações relacionadas à postura corporal, ergonomia, atividade física, prevenção de quedas e adoção de estilos de vida saudáveis, o fisioterapeuta contribui para a redução de fatores de risco associados a diferentes condições de saúde. Essas ações são especialmente importantes em comunidades que apresentam elevada incidência de doenças crônicas e limitações funcionais, possibilitando intervenções precoces e mais eficazes.

Segundo Castro *et al.* (2024), as ações de promoção da saúde realizadas por fisioterapeutas contribuem para a redução de fatores de risco associados às doenças crônicas não transmissíveis, além de favorecerem a autonomia dos indivíduos em relação ao autocuidado. Essas intervenções devem ser desenvolvidas em grupos educativos, visitas domiciliares, palestras comunitárias e atividades coletivas voltadas à melhoria da qualidade de vida. Além de promoverem a saúde individual, tais iniciativas fortalecem os vínculos entre os serviços de saúde e a comunidade, ampliando o alcance das ações preventivas e educativas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que a promoção da saúde na atenção primária é fundamental para enfrentar os desafios decorrentes do envelhecimento populacional e do aumento da prevalência de doenças crônicas, reforçando a importância da atuação interdisciplinar nesse processo (WHO, 2015). Dessa forma, a participação do fisioterapeuta em equipes multiprofissionais torna-se essencial para a construção de estratégias integradas de cuidado, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, a prevenção de incapacidades e o fortalecimento das políticas públicas de saúde voltadas à promoção do bem-estar da população.

2.4 Atuação fisioterapêutica na prevenção de doenças e agravos

A prevenção de doenças e agravos é uma das principais atribuições do fisioterapeuta

na APS. Por meio da identificação precoce de fatores de risco e da implementação de medidas preventivas, é possível minimizar o surgimento de incapacidades funcionais e reduzir a necessidade de intervenções de maior complexidade (Bispo Júnior, 2010). Essa atuação está alinhada aos princípios do SUS, que priorizam ações capazes de evitar o agravamento de condições de saúde e promover melhores níveis de qualidade de vida para a população.

No âmbito da APS, o fisioterapeuta desenvolve atividades voltadas à prevenção em diferentes ciclos da vida e contextos sociais. Entre as principais estratégias destacam-se os programas de exercícios físicos supervisionados, as orientações ergonômicas, a prevenção de quedas em idosos, o acompanhamento de gestantes e as intervenções relacionadas à saúde do trabalhador (Fonseca *et al.*, 2016; Keil *et al.*, 2022). Essas ações reduzem fatores associados ao desenvolvimento de alterações musculoesqueléticas, limitações funcionais e outras condições que devem comprometer a autonomia dos indivíduos (Delai; Wisniewski, 2011).

Das atividades realizadas de forma individual, a fisioterapia contribui por meio de ações coletivas desenvolvidas em grupos educativos, campanhas de conscientização e atividades comunitárias. Essas iniciativas favorecem a disseminação de informações sobre hábitos saudáveis, postura corporal adequada, prática regular de atividades físicas e prevenção de lesões, ampliando o alcance das ações de saúde e fortalecendo o vínculo entre os serviços de saúde e a comunidade. Assim, o cuidado deixa de ser centrado apenas na doença e passa a considerar a promoção da funcionalidade e do bem-estar da população (Mestriner *et al.*, 2022).

Assim, programas fisioterapêuticos voltados à população idosa apresentam resultados positivos na prevenção de quedas e na manutenção da independência funcional, o que reduz o impacto das limitações associadas ao envelhecimento (Dourado Júnior *et al.*, 2022). Considerando o crescimento da população idosa no Brasil, essas intervenções é cada vez mais relevantes para a redução de complicações, hospitalizações e perdas funcionais. Assim, a atuação fisioterapêutica na prevenção de doenças e agravos é uma estratégia fundamental para a promoção da saúde, contribuindo para a construção de uma atenção mais integral, resolutiva e orientada às necessidades da população.

2.5 Integração multiprofissional e desafios da atuação fisioterapêutica na APS

A efetividade das ações desenvolvidas na APS depende diretamente da integração

entre os diferentes profissionais que compõem as equipes de saúde. Pois, o fisioterapeuta compartilhar conhecimentos específicos relacionados à funcionalidade humana, contribuindo para a elaboração de planos terapêuticos mais abrangentes (Rezende *et al.*, 2009). Apesar dos avanços observados nos últimos anos, ainda existem desafios relacionados à consolidação da fisioterapia na APS. Entre eles destacam-se a insuficiência de profissionais em algumas regiões, limitações estruturais dos serviços e a permanência de uma visão social que associa a fisioterapia exclusivamente à reabilitação (Queiroz *et al.*, 2022).

A atuação fisioterapêutica está voltada à promoção da saúde e à prevenção de agravos contribui significativamente para a redução de incapacidades, melhora da qualidade de vida e fortalecimento dos princípios do SUS. Dessa forma, a inserção desse profissional na Atenção Primária representa importante estratégia para a ampliação da integralidade e da resolutividade da assistência à saúde (Gontijo; Leão, 2013; Rezende *et al.*, 2009).

3. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa e natureza descritiva, desenvolvida com o objetivo de analisar a atuação do fisioterapeuta na APS, destacando suas contribuições para a promoção da saúde e a prevenção de agravos no contexto do SUS. A revisão integrativa constitui um método de pesquisa amplamente utilizado na área da saúde por possibilitar a reunião, análise e síntese de resultados provenientes de diferentes estudos, permitindo a construção de um panorama abrangente sobre determinado fenômeno e contribuindo para a produção de conhecimento científico fundamentado em evidências (Braga; Braga, 2026).

A condução da pesquisa seguiu as etapas de Queiroz *et al.* (2022), compreendendo a definição da questão norteadora, a busca e seleção da literatura, a extração e organização dos dados, a análise crítica das evidências encontradas e a apresentação dos resultados. A questão norteadora estabelecida para o estudo foi: Quais são as estratégias utilizadas pelo fisioterapeuta na ATS para a promoção da saúde e a prevenção de agravos no SUS?

A busca bibliográfica foi realizada entre os meses de janeiro e março de 2026, em bases de dados SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PubMed e Google Acadêmico. Utilizou-se as palavras-chave em português “fisioterapia”, “atenção primária à saúde”, “promoção da

saúde” e “prevenção”, bem como seus correspondentes em inglês: “*physiotherapy*”, “*primary health care*”, “*health promotion*” e “*disease prevention*”. Os termos foram combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR³.

Foram incluídos artigos científicos, disponíveis na íntegra e que abordassem diretamente a atuação do fisioterapeuta na APS, com enfoque em ações de promoção da saúde e prevenção de agravos. Foram excluídos as literaturas duplicadas, publicações incompletas ou indisponíveis, trabalhos que não apresentavam relação direta com o tema investigado, além de resumos, editoriais, cartas ao leitor e outros documentos sem caráter científico. Também foram desconsiderados artigos publicados fora do período previamente estabelecido.

Após a etapa de busca, realizou-se a leitura dos títulos e resumos para verificar a adequação dos critérios de elegibilidade. Em seguida, os artigos selecionados foram lidos integralmente e submetidos à extração de informações relevantes, incluindo autoria, ano de publicação, objetivos, metodologia empregada e principais resultados encontrados. Esses dados foram organizados em instrumento padronizado, para a sistematização das informações e a comparação da literatura.

A análise dos dados ocorreu de forma qualitativa e descritiva, buscando identificar convergências, divergências, tendências e lacunas presentes na literatura sobre a atuação fisioterapêutica na APS. Os resultados foram organizados em categorias temáticas relacionadas ao papel do fisioterapeuta na APS, às ações de promoção da saúde, às estratégias de prevenção de agravos e à atuação multiprofissional integrada às equipes de saúde. Essa organização permitiu discutir criticamente as evidências encontradas e compreender de maneira mais ampla as contribuições da fisioterapia para o fortalecimento da atenção primária e para a efetivação dos princípios do SUS.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 O Fisioterapeuta na APS, promoção da saúde e cuidado integral

O desenvolvimento das atividades fisioterapêuticas na APS representa uma importante transformação no campo de atuação da fisioterapia brasileira. Tradicionalmente vinculada aos níveis secundário e terciário de atenção, especialmente às

³ Operadores booleanos AND e OR: recursos utilizados em bases de dados para combinar palavras-chave. O AND recupera estudos que contenham todos os termos pesquisados, enquanto o OR recupera estudos que apresentem um ou outro termo, ampliando os resultados da busca.

atividades de recuperação funcional e reabilitação, a profissão passou a ocupar espaço cada vez mais relevante nas estratégias de promoção da saúde, prevenção de agravos e fortalecimento do cuidado integral. Essa mudança acompanha as transformações ocorridas no SUS, que passou a priorizar ações voltadas à integralidade da assistência, à promoção da qualidade de vida e à organização do cuidado a partir das necessidades reais da população.

Assim, a ampliação da atuação fisioterapêutica está diretamente relacionada às mudanças no perfil epidemiológico brasileiro. O aumento da expectativa de vida, o crescimento das doenças crônicas não transmissíveis e a necessidade de redução dos agravos evitáveis exigem dos serviços de saúde uma atuação mais preventiva e menos centrada exclusivamente no tratamento de doenças já instaladas. Nesse contexto, a APS consolida-se como porta de entrada preferencial do sistema de saúde e como espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações que promovam a saúde e previnam incapacidades funcionais futuras. Conforme destaca Bispo Júnior (2010), a atuação preventiva permite identificar precocemente fatores de risco e minimizar complicações que deveriam resultar em maior demanda para os níveis secundário e terciário de atenção.

Dessa forma, o fisioterapeuta tem contribuído para a consolidação desse modelo de cuidado por meio da realização de atividades educativas, acompanhamento funcional, orientação postural, incentivo à prática de exercícios físicos e desenvolvimento de ações coletivas voltadas à promoção da saúde. Castro *et al.* (2024) afirmam que a fisioterapia, como ciência voltada à prevenção, investigação e tratamento das disfunções cinéticas e funcionais do ser humano, é um componente essencial nesse processo. Essa perspectiva demonstra que a atuação fisioterapêutica na APS vai além do tratamento de limitações físicas, abrangendo ações voltadas ao fortalecimento da autonomia dos indivíduos e à melhoria de suas condições de vida.

Outro aspecto refere-se à ampliação do conceito de cuidado em saúde. A promoção da saúde exige uma compreensão ampliada do processo saúde-doença, ao considerar fatores biológicos, sociais, econômicos, culturais e ambientais que influenciam diretamente a qualidade de vida da população. O fisioterapeuta exerce posição estratégico ao atuar junto às comunidades, e desenvolver ações capazes de identificar vulnerabilidades, estimular hábitos saudáveis e fortalecer a capacidade dos indivíduos de participarem ativamente do cuidado com sua própria saúde.

Giroldo *et al.* (2025) destacam que o fisioterapeuta atua de forma estratégica na

atenção primária, identificando riscos precoces e promovendo hábitos de vida saudáveis, contribuindo para a redução de agravos futuros. Os resultados encontrados corroboram essa afirmação ao demonstrarem que a presença do fisioterapeuta na APS favorece a implementação de práticas preventivas que contribuem para a redução de fatores de risco relacionados ao sedentarismo, às alterações posturais, às doenças osteomusculares e às limitações funcionais decorrentes do envelhecimento ou de condições crônicas de saúde. Dessa forma, a atuação fisioterapêutica contribui não apenas para a redução de agravos, mas também para a construção de uma cultura de promoção da saúde dentro dos territórios atendidos.

As ações fisioterapêuticas desenvolvidas na APS apresentam impacto positivo sobre a qualidade de vida dos usuários. Programas de exercícios físicos, grupos educativos, orientações sobre ergonomia, acompanhamento de idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas são estratégias frequentemente mencionadas na literatura como instrumentos eficazes para o fortalecimento da autonomia e da funcionalidade dos indivíduos (Keil *et al.*, 2022). Segundo o COFFITO (2019), a fisioterapia preventiva e promotora na atenção primária integra o cuidado funcional e educativo, colaborando com a integralidade do sistema de saúde e reduzindo a necessidade de intervenções complexas em níveis secundário e terciário.

A fisioterapeuta na APS não deve ser interpretada como uma ampliação quantitativa dos serviços ofertados, mas como uma mudança qualitativa na forma de compreender e produzir cuidado. Nesse sentido, os achados dialogam diretamente com Portilha (2026), ao afirmar que a efetividade da APS não está fundamentada exclusivamente na oferta de procedimentos, exames ou medicamentos, mas na capacidade das equipes de compreenderem as necessidades dos usuários para além dos sintomas biológicos. Tendo em vista que consolidar o SUS requer a superação de uma lógica estritamente procedimental, valorizando práticas de acolhimento, vínculo e responsabilização como componentes centrais do processo de cuidado.

Essa compreensão possui estreita relação com a atuação fisioterapêutica na APS. Diferentemente dos atendimentos pontuais e focados apenas na recuperação funcional, o trabalho desenvolvido nesse nível de atenção exige acompanhamento longitudinal, conhecimento do território e interação contínua com indivíduos, famílias e comunidades. Dessa forma, o fisioterapeuta passa a atuar não apenas como executor de procedimentos

técnicos, mas como profissional capaz de construir relações terapêuticas que favoreçam a adesão aos cuidados e o fortalecimento da autonomia dos usuários.

Portilha (2026) relata que a humanização é um dispositivo estratégico para qualificar o acesso e fortalecer a adesão aos tratamentos. Tal perspectiva reforça a importância das chamadas tecnologias leves no contexto da APS. O acolhimento, a escuta qualificada, a construção de vínculos e a corresponsabilização pelo cuidado constituem elementos fundamentais para a efetividade das ações de saúde. Embora muitas vezes associadas a outras categorias profissionais, essas tecnologias também fazem parte do cotidiano da prática fisioterapêutica, especialmente quando o profissional desenvolve ações educativas, visitas domiciliares, atendimentos compartilhados e acompanhamento de grupos comunitários.

Nesse sentido, o sucesso das intervenções fisioterapêuticas depende não apenas do domínio técnico-científico do profissional, mas também de sua capacidade de estabelecer relações de confiança com os usuários. A criação de vínculos favorece a adesão às orientações propostas, amplia a participação dos indivíduos nas ações de promoção da saúde e fortalece o compromisso compartilhado com os resultados do cuidado. Dessa forma, a atuação fisioterapêutica contribui para transformar os serviços de saúde em espaços efetivos de produção de cuidado, conforme defendido por Portilha (2026).

Outro aspecto refere-se à contribuição da fisioterapia para a consolidação da integralidade da assistência. A integralidade constitui um dos princípios fundamentais do SUS e pressupõe a articulação entre ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Nesse cenário, a atuação fisioterapêutica apresenta potencial para integrar essas diferentes dimensões do cuidado, desenvolvendo intervenções que acompanham os usuários em diferentes momentos de sua trajetória de vida e de saúde.

O fisioterapeuta na APS fortalece o modelo de atenção centrado na comunidade, amplia a resolutividade dos serviços e contribui para a construção de práticas mais humanizadas, integrais e participativas. Nessa perspectiva, a promoção da saúde não depende exclusivamente da realização de procedimentos técnicos, mas da capacidade de estabelecer relações de cuidado fundamentadas no acolhimento, no vínculo e na corresponsabilização dos usuários. Dessa forma, a atuação fisioterapêutica na APS contribui para o fortalecimento dos princípios do SUS, ao promover condições de saúde, autonomia e qualidade de vida para a população.

Quando considerados os desafios existentes na região Amazônica, que é marcada por extensas áreas territoriais, dificuldades de deslocamento e acesso limitado aos serviços especializados de saúde. A APS ocupa lugar de destaque na garantia do cuidado contínuo e na aproximação dos serviços às necessidades da população. Lima *et al.* (2017, p. 34), ao discutirem a atuação fisioterapêutica em áreas endêmicas de hanseníase na Amazônia, afirmam que: “Atuar neste cenário requer do fisioterapeuta arriscar-se num terreno onde a capacidade de relacionar-se com outros seres humanos será tão importante quanto seus conhecimentos técnicos” (Lima *et al.*, 2017, p. 34). Essa reflexão mostra que a efetividade da atuação fisioterapêutica não está associada apenas ao domínio científico e às intervenções clínicas, mas à construção de relações humanas capazes de enfrentar barreiras sociais, culturais e emocionais presentes nos territórios amazônicos.

Além disso, a experiência amazônica demonstra que a fisioterapia exercer papel relevante na redução de incapacidades, na prevenção de agravos e na promoção da inclusão social de populações historicamente vulnerabilizadas. Ao atuar próximo às comunidades, o fisioterapeuta contribui para ampliar o acesso aos cuidados de saúde, reduzir deslocamentos para centros urbanos e fortalecer ações preventivas adaptadas às realidades locais. Assim, os achados desta revisão reforçam que a consolidação da fisioterapia na APS deve considerar não apenas aspectos assistenciais, mas também a valorização das dimensões humanas do cuidado, especialmente em regiões onde os desafios geográficos e sociais exigem práticas mais acolhedoras, sensíveis e comprometidas com a realidade da população (Lima *et al.*, 2017).

4.2 Fisioterapia, Prevenção e Trabalho em Equipe na APS

A prevenção de doenças e agravos constitui uma das principais contribuições da fisioterapia para a APS. Dessa forma, a atuação preventiva do fisioterapeuta possibilita identificar precocemente fatores de risco, reduzir a ocorrência de incapacidades funcionais e promover intervenções capazes de minimizar complicações futuras. Diferentemente de uma abordagem centrada exclusivamente na recuperação de danos já instalados, a fisioterapia na APS desenvolve estratégias voltadas à manutenção da funcionalidade, ao fortalecimento da autonomia dos indivíduos e à melhoria da qualidade de vida da população. Nesse sentido, a prevenção de agravos é importante para a consolidação de um modelo de atenção orientado pela promoção da saúde e pela integralidade do cuidado.

Segundo Bispo Júnior (2010, p. 104), “a prevenção de agravos por meio de intervenções fisioterapêuticas reduz [...] o risco de complicações musculoesqueléticas, respiratórias e posturais, especialmente entre populações vulneráveis atendidas na atenção primária”. Os resultados encontrados corroboram essa perspectiva ao demonstrarem que a atuação preventiva contribui para a diminuição de problemas que frequentemente geram demanda para os serviços especializados. Dessa forma, além dos benefícios diretos para os usuários, as ações fisioterapêuticas também favorecem a organização dos serviços de saúde, reduzindo encaminhamentos desnecessários e fortalecendo a capacidade resolutiva da APS.

Entre as estratégias preventivas mais frequentemente identificadas na literatura destacam-se os programas de exercícios físicos supervisionados, a avaliação funcional periódica, a orientação postural, as ações de prevenção de quedas em idosos, o acompanhamento de gestantes e as intervenções relacionadas à saúde do trabalhador (Keil *et al.*, 2022). Essas atividades permitem atuar sobre fatores de risco que, quando não identificados precocemente, devem resultar em limitações funcionais, afastamentos laborais, hospitalizações e comprometimento da qualidade de vida. Fonseca *et al.* (2016) destacam que tais intervenções apresentam resultados positivos especialmente quando desenvolvidas de forma contínua e articuladas às necessidades específicas da população atendida.

A avaliação funcional surge como uma das ferramentas mais relevantes nesse processo. Por meio dessa progressão, o fisioterapeuta consegue identificar alterações posturais, déficits de mobilidade, limitações musculares e outros fatores que devem comprometer a funcionalidade dos indivíduos. Essa avaliação possibilita a elaboração de estratégias preventivas direcionadas, contribuindo para evitar o agravamento de condições já existentes e reduzir o surgimento de novas demandas de saúde. Além disso, permite acompanhar a evolução dos usuários ao longo do tempo, favorecendo um cuidado mais individualizado e efetivo.

Os programas de exercícios físicos aparecem de forma recorrente nas literaturas analisados. Giroldo *et al.* (2025) afirmam que a implementação sistemática dessas estratégias permite não apenas a prevenção de agravos, mas também a redução de hospitalizações e consultas em níveis secundário e terciário do SUS. Os resultados demonstram que a prática regular de exercícios supervisionados contribui para a

manutenção da capacidade funcional, fortalecimento muscular, melhora do equilíbrio e prevenção de doenças associadas ao sedentarismo. Tais benefícios tornam-se ainda mais relevantes diante do crescimento das doenças crônicas não transmissíveis e do envelhecimento populacional observado no Brasil.

No caso específico da população idosa, os resultados indicam a relação da prevenção de quedas e à manutenção da independência funcional. Dourado Júnior *et al.* (2022) destacam que programas fisioterapêuticos voltados ao fortalecimento muscular, treinamento de equilíbrio e orientação para prevenção de acidentes domésticos apresentam impacto na redução de quedas e suas consequências. Considerando que as quedas representam uma das principais causas de morbidade entre idosos, essas intervenções assumem papel estratégico na promoção do envelhecimento saudável e na redução dos custos associados ao tratamento de complicações decorrentes desse tipo de ocorrência.

Além das ações direcionadas aos idosos, destaca-se a importância da atuação fisioterapêutica junto a outros grupos populacionais. Gestantes, trabalhadores, pessoas com doenças crônicas e indivíduos em situação de vulnerabilidade social são frequentemente citados como públicos que se beneficiam das estratégias preventivas desenvolvidas na APS. Nesses casos, a atuação do fisioterapeuta contribui para minimizar fatores de risco específicos, promover educação em saúde e estimular comportamentos que favoreçam a manutenção da saúde e da funcionalidade (Keil *et al.*, 2022).

Outro aspecto amplamente destacado na literatura refere-se à importância da atuação multiprofissional para a efetividade das ações desenvolvidas na APS. Os resultados demonstram que as estratégias preventivas alcançam melhores resultados quando desenvolvidas de forma integrada entre diferentes profissionais. Nesse contexto, o fisioterapeuta atua em conjunto com médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e demais integrantes das equipes de saúde, compartilhando conhecimentos e construindo estratégias de cuidado mais abrangentes.

Segundo Brasil (2026), a atuação multiprofissional desempenha papel fundamental na promoção da integralidade da atenção à saúde, uma vez que possibilita a integração de diferentes áreas do conhecimento na construção de estratégias de cuidado mais abrangentes e eficazes. Essa articulação favorece uma compreensão ampliada das necessidades dos usuários, permitindo que aspectos biológicos, sociais, psicológicos e

ambientais sejam considerados no planejamento das intervenções. Dessa maneira, o cuidado passa a ser desenvolvido de forma integrada e colaborativa, contribuindo para o aumento da resolutividade dos serviços e para a melhoria da qualidade da assistência prestada.

Giroldo *et al.* (2025) observam que o trabalho colaborativo entre fisioterapeuta, médico, enfermeiro, nutricionista e psicólogo aumenta a resolutividade das ações preventivas, ao garantir acompanhamento contínuo e individualizado. Dessa forma, a integração entre diferentes profissionais favorece a continuidade do cuidado, amplia o compartilhamento de informações e contribui para a construção de planos terapêuticos mais adequados às necessidades dos usuários. Nesse cenário, o fisioterapeuta tem seu papel ao fornecer informações relacionadas à funcionalidade, mobilidade e capacidade física dos indivíduos, contribuindo para decisões clínicas mais abrangentes.

Portilha (2026) reforçam a relevância dessa integração ao destacar que a produção do cuidado em saúde exige a superação de práticas fragmentadas e excessivamente procedimentais. Segundo o autor, a efetividade da APS depende da capacidade das equipes em construir relações de acolhimento, vínculo e responsabilização compartilhada. Essa perspectiva evidencia que a atuação multiprofissional não deve ser compreendida apenas como reunião de diferentes profissionais em um mesmo espaço de trabalho, mas como um processo colaborativo orientado pela construção coletiva do cuidado.

Nesse sentido, as tecnologias leves descritas por Portilha (2026) são fundamentais para o fortalecimento das ações preventivas desenvolvidas pela fisioterapia. O acolhimento, a escuta qualificada e a construção de vínculos favorecem a adesão dos usuários às orientações e aos programas de acompanhamento, ampliando a efetividade das intervenções. Muitas das ações preventivas realizadas pelo fisioterapeuta dependem diretamente dos usuários, o que torna indispensável o estabelecimento de relações de confiança e corresponsabilização.

Apesar dos benefícios identificados, a literatura aponta desafios para a consolidação da fisioterapia na APS. Entre os principais obstáculos destacam-se a insuficiência de profissionais em determinadas regiões do país, a limitação de recursos materiais, as dificuldades estruturais dos serviços e a persistência de modelos assistenciais que ainda associam a fisioterapia predominantemente à reabilitação. Castro *et al.* (2014) afirmam que a ESF tem se adaptado para promover a gestão do cuidado de forma multiprofissional,

ampliando as possibilidades de atenção integral e promovendo a integração entre diferentes especialidades.

Essas dificuldades comprometem a implementação de ações preventivas e limitam o alcance das contribuições da fisioterapia para o sistema de saúde. Além disso, a baixa valorização das práticas preventivas ainda é um desafio para a consolidação de modelos de atenção mais voltados à promoção da saúde. Em muitos contextos, as demandas assistenciais imediatas acabam sobrepondo-se às ações de prevenção, dificultando a construção de estratégias de longo prazo voltadas à melhoria das condições de saúde da população.

Outro desafio identificado refere-se à necessidade de ampliação da produção científica sobre a atuação fisioterapêutica na APS. Embora a literatura analisada demonstre resultados positivos, observa-se escassez de estudos capazes de mensurar de forma mais abrangente os impactos das intervenções fisioterapêuticas sobre os indicadores de saúde. A realização de novas pesquisas deverá contribuir para fortalecer as evidências científicas existentes e subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à ampliação da participação da fisioterapia na atenção primária.

Dessa forma, os resultados analisados demonstram que as estratégias de prevenção de agravos desenvolvidas pelo fisioterapeuta contribuem significativamente para a promoção da saúde, redução de complicações e fortalecimento da funcionalidade dos indivíduos. Ao mesmo tempo, evidenciam que a atuação multiprofissional constitui elemento indispensável para a efetividade dessas ações e para a consolidação da integralidade do cuidado. Apesar dos desafios ainda existentes, a literatura aponta que a ampliação da inserção da fisioterapia na APS representa uma importante oportunidade para fortalecer o SUS, ampliar a resolutividade dos serviços e promover melhores condições de saúde e qualidade de vida para a população.

4.3 Fisioterapia, Cuidado e Desafios para o Fortalecimento do SUS

A análise da literatura evidencia que a fisioterapia vem passando por importantes transformações ao longo das últimas décadas, especialmente em decorrência das mudanças ocorridas no modelo de atenção à saúde brasileiro. Historicamente, a profissão esteve fortemente associada aos níveis secundário e terciário de atenção, desenvolvendo atividades voltadas principalmente à recuperação funcional de indivíduos acometidos por doenças,

traumas e incapacidades. Essa compreensão, embora ainda presente em parte da sociedade, tem sido progressivamente ampliada a partir da consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e da valorização da Atenção Primária à Saúde (APS) como principal porta de entrada dos usuários na rede assistencial. Nesse cenário, a fisioterapia passou a ocupar espaço cada vez mais significativo nas ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e fortalecimento do cuidado integral, ampliando suas possibilidades de atuação e contribuindo para a construção de um modelo assistencial mais resolutivo e centrado nas necessidades da população.

Segundo Silva e Ros (2007), um dos grandes desafios da profissão consistiu justamente em romper com a visão limitada que associava o fisioterapeuta exclusivamente às ações reabilitadoras. Os autores destacam que a formação profissional historicamente esteve voltada para a atuação em ambientes hospitalares e ambulatoriais, o que dificultou, durante muitos anos, a inserção desse profissional nas equipes de atenção básica. Entretanto, a expansão das políticas públicas de saúde e o fortalecimento da Estratégia Saúde da Família contribuíram para ampliar a participação da fisioterapia em diferentes cenários de cuidado. Rezende *et al.* (2009) reforçam essa discussão ao afirmarem que a integração do fisioterapeuta às equipes multiprofissionais possibilitou novas formas de atuação, permitindo que conhecimentos relacionados à funcionalidade humana fossem incorporados às estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças desenvolvidas nos territórios.

As reflexões apresentadas por Bispo Júnior (2010) são fundamentais para compreender essa mudança de paradigma. O autor destaca que a transição epidemiológica observada no Brasil modificou significativamente as demandas dos serviços de saúde. O aumento da expectativa de vida, o crescimento das doenças crônicas não transmissíveis e o envelhecimento populacional passaram a exigir ações voltadas não apenas ao tratamento, mas principalmente à prevenção de incapacidades e à manutenção da funcionalidade dos indivíduos. Nesse contexto, a fisioterapia assume importância estratégica ao desenvolver intervenções capazes de identificar precocemente fatores de risco e promover condições favoráveis à manutenção da autonomia e da qualidade de vida da população.

Essa transformação também é evidenciada por Delai e Wisniewski (2011), que ressaltam a relevância da inserção do fisioterapeuta no Programa Saúde da Família. Segundo os autores, a presença desse profissional contribui para ampliar a resolutividade das equipes, possibilitando abordagens mais abrangentes dos problemas de saúde encontrados nas comunidades. Da mesma forma, Fonseca *et al.* (2016) observam que a fisioterapia na APS fortalece a prevenção de agravos e favorece o desenvolvimento de práticas educativas voltadas

à construção de hábitos saudáveis, contribuindo para a redução de complicações futuras e para o fortalecimento do autocuidado.

Ao analisar as contribuições da fisioterapia para a promoção da saúde, observa-se que a atuação desse profissional ultrapassa significativamente a realização de procedimentos técnicos. Giroldo *et al.* (2025) destacam que a fisioterapia possui potencial para atuar diretamente nos determinantes sociais da saúde, desenvolvendo ações voltadas à educação em saúde, orientação postural, incentivo à prática de atividades físicas e fortalecimento de comportamentos saudáveis. Essas iniciativas permitem que a população adquira maior conhecimento sobre sua própria saúde, tornando-se protagonista do processo de cuidado e reduzindo a dependência de intervenções futuras mais complexas.

Os estudos de Silva *et al.* (2018) demonstram que as ações preventivas desenvolvidas pela fisioterapia apresentam resultados particularmente relevantes entre a população idosa. Os autores relatam experiências relacionadas à promoção da saúde, prevenção de incapacidades e fortalecimento da autonomia funcional, evidenciando que atividades voltadas ao equilíbrio, coordenação motora, fortalecimento muscular e socialização contribuem para um envelhecimento mais saudável e participativo. Esses resultados dialogam diretamente com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2015), que enfatiza a necessidade de promover o envelhecimento saudável por meio de estratégias que preservem a capacidade funcional dos indivíduos ao longo da vida.

Nesse sentido, Gontijo e Leão (2013) demonstram que programas preventivos conduzidos por fisioterapeutas são capazes de reduzir significativamente fatores associados à perda da independência funcional entre idosos. Resultados semelhantes são apresentados por Dourado Júnior *et al.* (2022), cuja revisão sistemática evidencia que intervenções voltadas à prevenção de quedas apresentam impactos positivos na redução de acidentes e hospitalizações. Considerando o crescimento da população idosa brasileira, essas evidências reforçam a necessidade de ampliar a participação da fisioterapia na APS como estratégia para enfrentar os desafios decorrentes do envelhecimento populacional.

A atuação fisioterapêutica também apresenta contribuições relevantes para outros grupos populacionais. O estudo de Keil *et al.* (2022), ao abordar a fisioterapia obstétrica, demonstra que gestantes percebem benefícios importantes relacionados à redução de desconfortos físicos, melhoria da funcionalidade e aumento da qualidade de vida durante a gestação. Tais achados reforçam a compreensão de que a fisioterapia não deve ser limitada ao tratamento de doenças já instaladas, mas compreendida como um recurso capaz de promover

saúde em diferentes ciclos da vida.

Outro aspecto amplamente discutido na literatura refere-se à importância da atuação multiprofissional. A PNAB (Brasil, 2012) estabelece que a APS deve organizar suas ações a partir de uma abordagem integral, capaz de considerar as múltiplas dimensões envolvidas no processo saúde-doença. Nesse contexto, o trabalho em equipe torna-se indispensável para garantir respostas mais efetivas às necessidades da população. A criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Brasil, 2014) representou um marco importante nesse processo, possibilitando a incorporação de diferentes categorias profissionais às equipes de saúde.

Segundo os Cadernos de Atenção Primária à Saúde (Brasil, 2026), a integração multiprofissional fortalece a resolutividade dos serviços ao permitir a articulação de diferentes saberes na construção de estratégias de cuidado mais abrangentes. Essa perspectiva é reforçada por Castro *et al.* (2024), que destacam a fisioterapia como importante agente multidisciplinar dentro da APS. Os autores argumentam que a atuação integrada favorece a elaboração de planos terapêuticos mais completos, capazes de contemplar aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais relacionados às condições de saúde dos usuários.

Mestriner *et al.* (2022) contribuem para essa discussão ao analisarem experiências relacionadas à interprofissionalidade na formação em fisioterapia. Os autores destacam que a convivência entre diferentes áreas do conhecimento favorece a construção de práticas colaborativas e fortalece a integralidade do cuidado. Dessa forma, a atuação multiprofissional deixa de representar apenas uma estratégia organizacional e passa a constituir um elemento essencial para a efetividade das ações desenvolvidas na APS.

Além dos aspectos técnicos e organizacionais, a literatura destaca a importância das dimensões humanas do cuidado. Nesse contexto, ganham destaque as contribuições de Portilha (2026), que discute o papel das tecnologias leves na Atenção Primária à Saúde. Segundo o autor, a efetividade das ações de saúde não depende exclusivamente da disponibilidade de equipamentos ou procedimentos, mas da capacidade dos profissionais em estabelecer relações de acolhimento, vínculo e responsabilização compartilhada com os usuários. Essa perspectiva amplia a compreensão tradicional do cuidado e evidencia a importância das relações interpessoais na construção de práticas mais humanizadas.

As reflexões de Portilha (2026) dialogam diretamente com as contribuições de Lima *et al.* (2017), que analisam a atuação fisioterapêutica no contexto da hanseníase na Amazônia. Os autores ressaltam que o trabalho do fisioterapeuta não se limita à minimização das sequelas físicas da doença, mas envolve também o enfrentamento do preconceito, do estigma social e

das barreiras emocionais enfrentadas pelos indivíduos acometidos. Nesse sentido, afirmam que a capacidade de se relacionar com outros seres humanos torna-se tão importante quanto os conhecimentos técnicos do profissional. Essa compreensão reforça a necessidade de desenvolver práticas assistenciais que reconheçam a complexidade das experiências humanas relacionadas ao adoecimento.

O contexto amazônico acrescenta elementos importantes a essa discussão. Caracterizada por grandes distâncias geográficas, dificuldades de acesso aos serviços especializados e significativa diversidade sociocultural, a região apresenta desafios particulares para a organização da assistência à saúde. Nesses territórios, a APS assume papel ainda mais estratégico, tornando-se muitas vezes o principal e único ponto de contato da população com o sistema de saúde. Nesse cenário, a atuação do fisioterapeuta pode contribuir para ampliar o acesso às ações preventivas, reduzir deslocamentos para centros urbanos e fortalecer práticas de cuidado adaptadas às necessidades locais.

Apesar dos avanços observados, a literatura aponta desafios importantes para a consolidação da fisioterapia na APS. Entre eles destacam-se a insuficiência de profissionais em determinadas regiões, limitações estruturais dos serviços, dificuldades relacionadas ao financiamento das ações e a persistência de uma visão social que ainda associa a fisioterapia predominantemente à reabilitação. Bispo Júnior (2010) destaca que a ampliação das responsabilidades profissionais exige mudanças tanto na formação acadêmica quanto nas políticas públicas voltadas à organização dos serviços de saúde.

Queiroz *et al.* (2022) observam que, embora existam evidências consistentes sobre os benefícios da atuação fisioterapêutica na APS, ainda são necessários investimentos que favoreçam sua inserção efetiva nas equipes de saúde. Os autores também ressaltam a necessidade de ampliar a produção científica na área, especialmente por meio de estudos longitudinais capazes de avaliar os impactos das intervenções fisioterapêuticas sobre indicadores de saúde da população.

Portanto, a literatura analisada demonstra que a fisioterapia possui papel cada vez mais relevante na Atenção Primária à Saúde. Suas contribuições ultrapassam os limites da reabilitação tradicional, abrangendo ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, fortalecimento da autonomia funcional, atuação multiprofissional e humanização do cuidado. Ao mesmo tempo, evidencia-se que a consolidação desse campo de atuação depende do fortalecimento das políticas públicas, da ampliação da formação voltada à saúde coletiva e da valorização de práticas que integrem conhecimentos técnicos e relações humanas. Dessa forma,

a fisioterapia reafirma sua importância para a efetivação dos princípios do SUS e para a construção de um sistema de saúde mais integral, resolutivo e comprometido com as necessidades da população.

5. CONCLUSÃO

A presente revisão integrativa teve como objetivo analisar a função do fisioterapeuta na APS, ao destacar suas estratégias de promoção da saúde e prevenção de agravos no contexto do SUS. Assim, foi possível identificar que a atuação do fisioterapeuta vai muito além das atividades tradicionais de reabilitação, incorporando ações educativas, preventivas e de acompanhamento funcional direcionadas a diferentes grupos populacionais, incluindo idosos, gestantes e indivíduos com doenças crônicas.

A promoção da saúde é uma das principais dimensões da atuação do fisioterapeuta na APS. Por meio de programas educativos, orientação postural e atividades físicas adaptadas, o profissional contribui para a adoção de hábitos saudáveis, prevenção de complicações e aumento da qualidade de vida da população. Além disso, a prevenção de agravos mostra-se essencial, destacando-se intervenções como avaliação funcional, prevenção de quedas, exercícios individualizados e estratégias de autocuidado, que reduzem o risco de complicações musculoesqueléticas e respiratórias e diminuem a demanda por serviços especializados.

A integração multiprofissional é fundamental para o fortalecimento da atenção integral. A atuação colaborativa do fisioterapeuta com médicos, enfermeiros, nutricionistas e demais profissionais permite a implementação de ações coordenadas, o que aumenta a resolutividade das intervenções e promove benefícios tanto para a população atendida quanto para a eficiência do SUS. No entanto, a escassez de profissionais, a limitação de recursos materiais e a necessidade de maior valorização do papel do fisioterapeuta na APS.

As contribuições deste estudo reforçam a importância da fisioterapia como estratégia de promoção e prevenção em saúde, evidenciando sua relevância para a integralidade do cuidado e para a efetividade do sistema público de saúde brasileiro. Ademais, a revisão integrativa permite que gestores, profissionais e pesquisadores compreendam melhor o impacto da atuação do fisioterapeuta na APS, subsidiando decisões sobre capacitação, planejamento de equipes e implementação de políticas públicas voltadas à saúde preventiva.

Assim, o fisioterapeuta tem sua importância na APS, ao promover saúde, prevenir agravos e fortalecer a atenção integral por meio de sua integração em equipes multiprofissionais. A valorização dessa atuação e a continuidade de pesquisas na área são fundamentais para ampliar o impacto positivo da fisioterapia no contexto do SUS, contribuindo para um sistema de saúde mais eficiente, equitativo e centrado na prevenção.

6. AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos que contribuíram para a realização deste trabalho. Primeiramente, agradecemos a Deus, por nos conceder força, sabedoria, discernimento e perseverança ao longo desta trajetória acadêmica.

Aos nossos familiares, manifestamos nosso reconhecimento pelo apoio incondicional, incentivo constante, compreensão e encorajamento durante todo o processo de desenvolvimento desta pesquisa. O suporte oferecido por cada um foi fundamental para que pudéssemos superar os desafios e alcançar os objetivos propostos.

Agradecemos também aos professores e orientadores, que compartilharam conhecimentos, experiências e orientações essenciais para nossa formação acadêmica e profissional. Seu compromisso com a educação, a pesquisa e a construção do conhecimento científico foi determinante para a concretização deste estudo.

Estendemos os agradecimentos aos profissionais da área da saúde, especialmente aos fisioterapeutas que atuam na APS, cuja dedicação à promoção da saúde, à prevenção de agravos e ao cuidado integral da população serviu de inspiração para a elaboração desta pesquisa. O trabalho desenvolvido por esses profissionais evidencia a relevância da fisioterapia para o fortalecimento do SUS e para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

Por fim, agradecemos a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a realização deste trabalho, compartilhando apoio, incentivo e conhecimentos ao longo dessa jornada. Esta conquista é resultado do esforço coletivo e representa uma importante etapa em nossa formação acadêmica e profissional.

7. CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram que não há conflito de interesses de natureza pessoal, financeira, profissional ou institucional que possa ter influenciado a elaboração, a análise ou a interpretação dos resultados deste trabalho.

8. REFERÊNCIAS

BRAGA, Ebson Gama; BRAGA, Adriana Nonato. Procedimentos metodológicos na pesquisa científica: tipos, abordagens e uso ético da IA segundo o CNPq. **Revista Egan**, v. 1, n. 4, p. E0024, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/28>>. Acesso em: maio. 2026.

BISPO JÚNIOR, José Patrício. Fisioterapia e saúde coletiva: desafios e novas responsabilidades profissionais. **Ciência & Saúde Coletiva**, 15(Supl. 1):1627-1636, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232010000700074>

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Política Nacional de Atenção Básica**, Série E. Legislação em Saúde. Brasília – DF. 2012. Disponível em: <<https://x.gd/7tZlo>>. Acesso em: jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: <<https://x.gd/y0LVm>>. Acesso em: jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadernos de Atenção Primária à Saúde: integração multiprofissional**. Brasília: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: <<https://APS.saude.gov.br/biblioteca>>. Acesso em: jun. 2026.

CASTRO, Célia Regina Barros Pauli de *et al.* O Impacto da Fisioterapia como Agente Multidisciplinar na Atenção Primária à Saúde. **Revista Interdisciplinar de Estudos em Saúde**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. e3909, 2024. DOI: <https://doi.org/10.33362/ries.v1i1.3909>

COFFITO. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. **Resoluções sobre a atuação do fisioterapeuta na atenção primária à saúde**. Brasília: COFFITO, 2019. Disponível em: <<https://www.coffito.gov.br>>. Acesso em: jun. 2026.

DELAI, Kéllin Daneluz; WISNIEWSKI, Miriam Salette Wilk. Inserção do fisioterapeuta no Programa Saúde da Família. **Ciência & saúde coletiva**, v. 16, p. 1515-1523, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000700087>

DOURADO JÚNIOR, Francisco Wellington *et al.* Intervenções para prevenção de quedas em idosos na Atenção Primária: revisão sistemática. **Acta Paulista de Enfermagem**, 35: eAPE02256, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.37689/acta-ape/2022AR022566>

FONSECA, Juliany Marques Abreu da *et al.* A fisioterapia na atenção primária à saúde: uma revisão integrativa. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 288–294, 2016. DOI: <https://doi.org/10.5020/18061230.2016.p288>

GIROLDO, Julio Cesar *et al.* Fisioterapia na saúde coletiva e suas contribuições para a promoção da saúde: uma revisão integrativa. **Contribuciones a Las Ciencias Sociales**, [S. l.], v. 18, n. 2, p. e15173, 2025. DOI: <https://doi.org/10.55905/revconv.18n.2-025>

GONTIJO, Ronaldo Wagner; LEÃO, Mírian Rego de Castro. Eficácia de um programa de fisioterapia preventiva para idosos. **Rev. Med. Minas Gerais**, v. 23, n. 2, p. 173-180, 2013. DOI: <https://dx.doi.org/10.5935/2238-3182.20130028>

KEIL, Marina Joice *et al.* Physiotherapy in obstetrics through the eyes of pregnant women: a qualitative study. **Fisioterapia em Movimento. Physical Therapy in Movement**. 35(spe), 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/fm.2022.356017.0>

LIMA, João Paulo Menezes *et al.* Fisioterapia além da reabilitação física: reflexões sobre a humanização do cuidado no contexto da hanseníase na Amazônia. **Hansen. Int. Bauru, SP**, v. 42, n. 1/2, p. 28–36, 2017. DOI: <https://doi.org/10.47878/hi.2017.v42.34973>

MESTRINER, Tatiana Lemos de Almeida *et al.* Fisioterapia, Atenção Básica e Interprofissionalidade: reflexões a partir da implementação de um estágio curricular na Comunidade. **Medicina (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, Brasil**, v. 55, n. 4, p. e-197443, 2022. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2176-7262.rmrp.2022.197443>

PORTILHA, Leonardo. Vínculo, Acolhimento e Responsabilização: Uma Revisão sobre o Emprego de Tecnologias Leves na Atenção Primária em Saúde. **Revista Egan**, [S. l.], v. 1, n. 3, p. e0019, 2026. Disponível em: <https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/21>. Acesso em: jun. 2026.

QUEIROZ, Gabriel Vinícius Reis de *et al.* Contribuições do Fisioterapeuta na Atenção Primária à Saúde: Uma Revisão Integrativa. **Revista CPAQV - Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, [S. l.], v. 14, n. 3, 2022. DOI: <https://doi.org/10.36692/v14n3-12R>

REZENDE, Mônica de *et al.* A equipe multiprofissional da 'Saúde da Família': uma reflexão sobre o papel do fisioterapeuta. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 14, n. suppl 1, p. 1403-1410, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232009000800013>

SILVA, Daysi Jung da; ROS, Marco Aurélio Da. Inserção de profissionais de fisioterapia na equipe de saúde da família e Sistema Único de Saúde: desafios na formação. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 12, p. 1673-1681, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232007000600028>

SILVA, Jéssica Paloma Rosa *et al.* Fisioterapia na Promoção de Saúde, Prevenção de Agravos e Incapacidades em Idosos: Um Relato de Experiência. In: **Anais do XXVIII Fórum Nacional de Ensino em Fisioterapia, V Congresso Brasileiro de Educação em Fisioterapia**, v. 5 n. 10, 2018. Disponível em: <https://revista.redeunida.org.br/index.php/cadernos-educacao-saude-fisioter/article/view/2055>. Acesso em: jun. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **World report on ageing and health**. Geneva: World Health Organization, 2015. 267 p. ISBN 9789241565042. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565042>. Acesso em: jun. 2026.